

ТАҚСИТ САВДОСИ ТУШУНЧАСИНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАНИШИ

Қосим Абдулло Мирабзал ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси докторанти,

Ўзбекистон мусулмонлари идораси Фатво маркази етакчи мутахассиси

abdulloh_qosim@inbox.ru

Тел: +998 99 818 39 71

Аннотация. Ушбу мақолада замонавий савдо турларидан бири бўлган тақсит савдоси тушунчаси, ушбу савдо турига ислом ҳуқуқшунослигида қўйилган талаблар ҳамда бу борадаги ҳамаср уламолар, тадиқиқотчиларнинг қарашлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: насия савдо, ислом ҳуқуқшунослиги, тақсит савдоси, савдо битимлари, савдо шартлари, ислом фикҳи академияси.

Тақсит савдоси XIX асрда АҚШдаги тикув машиналари ишлаб чиқариш компаниясида илк бор йўлга қўйилди. Кейинчалик бу иш бошқа компанияларда кенг кўламда жорий қилинди. Арабларда бу савдони “Байъун биттақсит”, Биританияда “Hirepurkshase”, Америкада эса “Instalment Buying” деб номланди. Ҳозирги кунга келиб бизнинг диёримизда ҳам бу савдо тури қўлланила бошлади. Бу савдо турини жоиз ва ножоиз кўринишлари мавжуд.

Маҳсулотни нақд қилиб, пулни эса муайян вақтда муайян бўлақларда адо қилиш эвазига савдо қилиш тақсит байи дейилади.

Бундан мурод – товар ўша заҳоти берилади, пул эса, насия бўлади. Тақсит савдосидаги асосий нарса пулни кечиктириш ва бўлақ-бўлақ қилиб тўлашдир. Агар пул кечиктирилмайдиган бўлса, тақсит савдоси ҳисобланмайди.

Бунда савдо молининг баҳоси нақд тўлашга нисбатан қимматроқ ёки баробар ёхуд пастроқ бўлишининг эътибори йўқдир.

Ислом фикҳи академиясининг 7-мажлисида ушбу савдо тўғрисида уламолар муноқашаларини тинглангач, унинг жоизлиги тўғрисида қарор қабул қилинди.

Тақсит савдоси янги пайдо бўлган муомала туридир. Шунинг учун қадимги фуқаҳоларимизнинг китобларида тақсит байи ҳақида алоҳида бўлимлар йўқ. Бўлса ҳам насия ва муддат белгилаш борасида маълумотлар келган.

Фақиҳлар пули кечиктириб бериладиган муажжал савдо ва тақсит савдолари ҳақида сўзлашган бўлсалар ҳам, бу борада алоҳида китоб ёзишмаган.

Имом Шофеий салам, яъни сотилаётган маҳсулотни кечиктириб топшириш савдоси борасида очик-ойдин айтиб: “Агар олаётган мабиъининг ҳар бир улушининг нархи маълум бўлса, бу савдо тури жоиз”, деган.

Тақсит савдоси борасида ҳозирги кундаги муҳаддис ва фақиҳларнинг китобларида алоҳида мавзулар бор. Бунинг сабаби, ҳозирги замонда бу муомала тури борган сари ривожланиб бормоқда ҳамда турли ташкилотлар бу савдо тури билан шуғулланишмоқда. Ҳаттоки бу савдо тури давлатлараро савдо-сотиқларда қўлланилиб борапти.

Тақсит савдоси насия савдосининг бир туридир. Чунки тақсит байида ҳам мол ўша заҳоти берилади, пулнинг ҳаммаси ёки базиси маълум бўлақда ва маълум вақтга кечиктирилади. Бу бўлақлар йилнинг маълум бир вақтида, масалан, ҳар ойда беришга келишилиши мумкин. Ёки келишувга асосан турли хил бўлади.

Ҳижрий 1410 йил шаъбон ойининг 17-23-кунлари (милодий 1990 йил мартнинг 14-20 мартда Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида бўлиб ўтган Ислом Фикҳи Академиясининг 6-даврасида тақсит байи тўғрисида келтирилган далилларни кўриб чиқилиб, у тўғрисидаги муноқашалар тинглангандан кейин қўйидагиларга қарор қилинди:

1. Муажжалда пулни нақддагидан кўра зиёда қилиш жоиз. Молнинг нақдга сотмоқчи бўлган нархини айтиш жоиз бўлгани каби, маълум муддат учун қисмларнинг миқдорини ҳам зикр қилиш жоиздир. Бай нақд ёки таъжилга келишишлик билан дуруст бўлади. Агар нақд ва таъжил ўртасида мубҳамлик бўлса, бу бай шаръан жоиз эмасдир.

2. Насия бай битимида тақсит фойдаларини нақд баҳосидан ажратиб алоҳида айтиш жоиз эмас. (Масалан: “Машинанинг нархи 10 000, тақсит баҳоси 5 000 бўлади. Жами 15 000 қилиб берасиз”, дегани каби. Бундай дейиш жоиз эмас. Балки: “Машинанинг баҳоси тақсит билан сотишга 15 000 бўлади”, деса жоиз.)

3. Агар харидор ваъда қилган бўлақларини тўлай олмаса, қарзга устама қўшиш мумкин эмас, гарчи уни олдиндан шарт қилган бўлса ҳам. Чунки бу рибонинг айни ўзидир.

4. Ўзига тўқ харидор адо қилиши керак бўлган қарзни вақти келганда тўламаслиги шаръан ножоиздир.

5. Қарздор бўлақларни тўлаш вақтида келсаю, ҳали ҳамон тўламай юрган бўлса, сотувчи муажжал байни ҳол (нақд) байга айлантериши мумкин. Шарти 2 томон ақд пайтида шунга келишишган бўлиши керак.

6. Сотувчи молни байдан кейин ўз мулкида олиб қолиши мумкин эмас. Лекин сотувчи харидордан пулини ундириб олиши учун гаровга нарса сўраши жоиздир.

Хулоса қилиб айтганда, тақсит савдоси ислом ҳуқуқшунослигида жоиз савдолардан бири ҳисобланади. Фақат ушбу савдо шартлари қаторига савдо битимига муносиб бўлмаган шартларни киритиш тўғри бўлмайди. Акс ҳолда, бундай савдо ножоиз ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сайид Муртазо Зубайдий. Тожул урус. Ж. 20. Таҳқиқ: Абдилкарим Избоний. Қувайт. 1983.
2. Аҳмад ибн Муҳаммад Фуюмий. Ал-Мисбоҳул мунир. Ж. 2. Қоҳира. Матбаъатул амирийя. 1922.
3. Аллома Ибн Манзур. Лисонул араб. Ж. 39. Қоҳира. Дорул маъориф. 1989.
4. Доктор Рафиқ Мисрий. Байъут тақсит таҳлил фикҳий ва иқтисодий. Дамашқ. Даруш Шомийя. 1997.
5. Имом Шофейй. Китобул умм. Ж. 3. Байрут. Кутубул илмийя. 2009.
6. Муҳаммад Тақий Усманий. Бухус фи қозоё фикҳийя муосиро. Дамашқ. Дорул қалам. 2009.
7. Имом Сарахсий. Мабсут. Ж. 8, 13. Байрут. Ливан. Дорул маъориф. 1989.
8. Ислом фикҳи академиясининг 6-йиғилиши кодекси. 1/447.
9. Абдурраззоқ Раҳим Жиддий Ҳайтий. Ал-Масорифул исломийя байнан назарийя ват татбиқ.